
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 80

DOI 10.5281/zenodo.15044999

Научная статья

ИСТОРИЧЕСКОЕ КОММЕНТИРОВАНИЕ НЕПРОВЕРЯЕМЫХ НАПИСАНИЙ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

HISTORICAL COMMENTARY ON UNVERIFIED SPELLING OF NOUNS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

БЛАЖИЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

ПРОКОПЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Кандидат социологических наук, доцент,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

BLAZHIEVSKAYA EKATERINA SERGEEVNA,

Belgorod State National Research University.

PROKOPENKO JULIA ALEXANDROVNA,

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,

Belgorod State National Research University.

В данной статье рассмотрены способы трактовки непроверяемых написаний имён существительных с опорой на историческую грамматику. Приведены результаты исследований, посвященных освоению орфографической грамотности, именно при помощи навыков орфографии ученик способен грамотно передавать свои мысли, корректно воспринимать чужие. Потому работе над правописанием слов с непроверяемыми написаниями отводится важная задача в организации речи школьников. Существительные – одна из первых частей речи, которую изучают ученики на уроках русского языка. Выяснено, что важно не просто рассказать о факте непроверяемых написаний имён существительных, но и представить исторический комментарий этих особенностей. Тем самым у ученика будет полное представление о причинах написаний конкретных орфограмм в словах, это с наибольшей вероятностью укрепит в его памяти.

This article discusses ways to interpret unverifiable spellings of nouns based on historical grammar. The results of research on the development of spelling literacy are presented. It is with the help of spelling skills that a student is able to correctly convey his thoughts and correctly perceive others' thoughts. Therefore, the work on spelling words with unverifiable spellings is given an important task in organizing the speech of schoolchildren. Nouns are one of the first parts of speech that students learn in Russian language lessons. It was found out that it is important not only to tell about the fact of unverifiable spelling of nouns, but also to provide a historical commentary on these features. This way, the student will have a complete understanding of the reasons for writing specific spelling phrases in words, which is most likely to strengthen his memory.

Ключевые слова: непроверяемые написания, имя существительное, русский язык, фонетика, этимология, орфография.

Key words: unverifiable spellings, noun, Russian language, phonetics, etymology, spelling.

Изучение непроверяемых имён существительных на уроках русского языка – довольно сложная, но важная тема. Многие правописания, которые мы именуем непроверяемыми, в ходе рассмотрения исторических процессов языка вполне объяснимы. Обращаясь к исторической морфологии, мы можем устранить эти пробелы. В условиях современного преподавания учителю важно обращаться не только к системе русского языка как к результату его длительного становления, но и, собственно, к этому историческому процессу языкового развития.

Исторической грамматикой П.Я. Черных называется наука «о внутренних законах развития русского языка, о том, как сложился современный русский язык, его грамматический строй и словарь, его фонетическая система и письмо, как в результате постепенных изменений из того качественного состояния, в котором находилась восточнославянская речь на заре истории нашей страны, возникло современное качественное состояние русского языка» [11, с. 56].

Этимологические комментарии в процессе обучения русского языка в первую очередь осуществляют общеобразовательную функцию. Обращение к этимологии также развивает мышление учеников, их грамматическую зоркость. Изучая историю родного языка, человек расширяет свой кругозор и одновременно становится более внимательным к причинам определенного написания слов, значит, допускает меньше ошибок. Подтверждение этому мы находим у Н.Н. Белоконевой, которая трактует исторический комментарий как способ «понять историческую обусловленность всех элементов системы, которую мы называем современным русским литературным языком» [3, с. 86].

Большинство работ Н.М. Шанского подчиняются идее прикладной роли исторического комментирования: «Что касается этимологии, то она составляет лишь часть исторической лексикологии и занимается только происхождением слова. Ее задачи ограничиваются освещением лишь того, как возникло слово в данном языке. Дальнейшая судьба слова в этом языке изучается уже в исторической лексикологии» [12, с. 147]. По мнению учёного, такой тип анализа, как этимологический, необходим лишь как дополнительный канал рассмотрения слова в единстве орфографического, лексического строя. Особая роль отводится целенаправленности этимологического анализа, направленной на повышение уровня грамотности школьников.

Лингвистические работы второй половины XIX века свидетельствуют о том, что историзм – ведущий принцип методики преподавания языка. Этой точки зрения придерживались: И.И. Срезневский, Ф.И. Буслаев, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов и др. Значительна работа И.И. Срезневского «Мысли об истории русского языка», где он определяет языкознание дисциплиной, обязанной «раскрывать законы, которым подчиняется развитие языка» [10, с. 40]. Без исторических основ язык становится ограниченным, не имеет возможности развиваться.

Так, довольно полезно пособие В.В. Иванова и З.А. Потихи «Теоретический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе» [6], где даётся пояснение, как верно использовать исторический комментарий на занятиях по русскому языку. Приведём некоторые примеры. В работе отмечено, что школьники в 4 классе затрагивают появление беглых е и о в словах. Этот процесс способствует изменению фонетического и графического строя корней у групп родственных слов. В именительном падеже следует употреблять «сон», а в родительном – «сна». Чередование гласных с нулём звука часто вводит юных исследователей языка в затруднение. И именно обращение к проформам поможет разрешить такую сложную

для ума школьников задачу. На занятии достаточно предоставить историческую справку, сказать о том, что в древнерусский язык отличался наличием таких гласных, которые произносились очень кратко: это гласные [ь] и [ъ]. Также им дал название редуцированных. В зависимости от того, какую позицию они занимали в слове, они произносились либо чётко и долго, либо еле различимо. Так, в сильной (ударной) позиции они составляли полноценные звуки, а в слабой – лишь призвуки. С ходом истории время требовало изменений в языковой структуре таких слов. Так, XI-XII отличился процессом, называемым «падение редуцированных», где гласные в сильных позициях сохранились и звучали всё так же чётко, а в слабых исчезли вовсе.

Раскрыть принцип падения редуцированных в данном слове довольно просто. В древнерусской системе языка сон в именительном падеже писался как «сънь». Первый слог – ударный, соответственно гласная в нём стоит в сильной позиции, т. е. сохраняется, становится гласным полного образования – [о]. А второй слог безударный, гласная [ъ] стоит в абсолютном конце слова, она выпадает по закону падения редуцированных. Родительный падеж предполагал написание слова сна как «сна». Видим, что редуцированный гласный здесь один – он стоит в корне перед гласным полного образования. Так как позиция его слабая, то и сам гласный в процессе падения редуцированных выпал, отслоился только «сна».

Такие фонетические особенности существительных отражены в учебнике для 5 класса («Русский язык» Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой и О.В. Прониной) [4, с. 26], в котором авторы предоставляют исторические вставки о правописании «жи-ши», ссылаясь на процессы, произошедшие с мягкостью шипящих в XI-XIV вв., также там есть и приведённое нами историческое разъяснение чередования гласных о и е с нулём звука.

Этимологический комментарий позволит полно пояснить данное правило. Привычные нам написания «ручка – ручек», но «замочек – замочка» обретут смысл, так как беглые гласные е и о в уменьшительно-ласкательных суффиксах существительных отсутствуют [5, с. 19].

Преподавание с опорой на исторические языковые факты подтверждают методические рекомендации к изучению разделов языка в 5 классе. Так, фонетика изучает не только «звуки речи, их варианты», но и «позиционные и исторические чередования» [9, с. 26]. В 5 классе особенно важна работа с написаниями непроверяемых гласных в корнях существительных. Одним из подходов для запоминания данных слов авторы считают «подбор однокоренных слов путём опоры на исторические связи» и «учёт исторических изменений» [9, с. 26] в русском языке. Также авторы отмечают, что этимологический анализ устойчивых выражений и фразеологизмов важен при «установлении языкового или исторического факта, ставшего основой появления устойчивого сочетания» [9, с. 30].

Методическое пособие А.Ю. Купаловой, А.П. Еремеевой, Г.К. Лидман-Орловой к учебному комплексу по русскому языку содержит информацию о специальном отдельном учебнике под названием «Теория», где приводится информация об исторических изменениях в составе современных русских слов, по словам автора «материал факультативен» [8, с. 67]. Он ориентирован на «углубление языкового чутья путем разбора исторически родственных слов, на пробуждение интереса учащихся к истокам родного слова» [8, с. 80]. В данном учебном пособии достаточно часто упоминается исторический анализ, как одно из средств познания языковой структуры современных слов, приводятся комментарии о необходимости исторических справок на уроках русского языка.

В учебнике «Русский язык» для 5-9 классов под ред. В.В. Бабайцевой в разделе «Морфемика и чередования» особое внимание уделяется теме «Чередование гласных и согласных звуков», где освещаются понятия беглых гласных и суть полногласных неполногласных сочетаний с этимологических аспектов изучения родного языка. В этом же разделе присутству-

ет ещё один параграф, опирающийся на историю языка («Исторические изменения в составе слова» [1, с. 56]).

Учебник по русскому языку для учащихся 5 класса под редакцией не содержит компонентов исторического комментирования. В 6 классе этимологическим комментариям отводится малое место в преподавании русского языка. Исторически вставки «призваны объяснить существование вариантов произношения и ударения» [8, с. 69]. В 7 классе данные рекомендации отсутствуют вовсе. Понять некоторые написания поможет история языка, К.А. Калинин рекомендует давать этимологические комментарии «уже с выпускного класса начальной школы» [7, с. 22].

Упражнения, обращённые к истории развития языка, активно используются в задачах олимпиадного уровня. Помимо этого, существуют специальные курсы, которые опираются на историю происхождения русского языка. Так, данный материал есть в программе М.Т. Баранова [2].

Важным аспектом в разработке упражнений для изучения написания слов является анализ лексического минимума учащихся.

Анализ учебников по русскому языку для учащихся 5-7 классов показал, что лексический минимум достаточно разнороден. В 5 классе можно выделить следующие группы словарных слов: по характеру орфограммы существуют слова с непроверяемой гласной (вокзал, балкон, хризантема, диван, конфета, корзина, октябрь, хризантема, барьер, диалог, костюм) и согласной (рапорт, спортсмен, рюкзак, баскетбол, вокзал, стадион, фотоаппарат, каллиграфия); по происхождению: присутствует исконная лексика (мечта, война, ворота, корова, чернила) и заимствованная (жюри, салют, пианино, шоссе, шоколад, ружьё, ремень, гитара, хоккей, матч, брошюра, парашют, футбол).

В 7 классе к ранее выделенным словам добавляются следующие существительные. По характеру орфограммы можно выделить слова с непроверяемой гласной (галерея, комбинат, комендант) и согласной (артиллерия конверт); по происхождению: присутствует исконная лексика (тревога, калитка, ожерелье) и заимствованная (акваланг, квитанция).

Данные словарные слова затруднительно запомнить. Гораздо эффективнее привести историческое комментирование данных существительных с точки зрения процессов, происходящих в слове, рассказать, как оно изменилось и от чего было образовано. Грамотно разработанный комплекс заданий позволит дать ученикам расширенное представление об орфограмме и закрепить в их памяти правописание непроверяемых существительных.

Приёмом сравнения семантики слов и попыткой доказать их родство можем послужить упражнение, при выполнении которого преподаватель раздаст ученикам карточки, на которых написаны группы слов. Шестиклассникам необходимо сопоставить существительные, ответить, почему они являются родственными. Данное упражнение направлено на развитие словарного запаса учащихся, поскольку им бывает трудно подобрать родственное слово, так как некоторые существительные, ранее фигурирующие родственными, претерпели изменения в своей структуре. Для сопоставления можно предоставить карточки со словами: балкон – балка, брошюра – брошка – брошь, педаль – велосипед.

Также можно использовать приём обращения к этимологическому словарю, приведение учителем исторической справки на занятии положительно влияет на запоминание материала. Например, учитель может выписать на доске слово «беседа», пропуская орфограмму (б_с_да), и просит учеников подобрать родственное слово. Учащиеся затрудняются. Тогда учитель прибегает к этимологии, поскольку в древнерусском языке данное слово было образовано от наречия «без» – «снаружи» и существительного «седа» – «сидение». Так, первоначально данное существительное обозначало «сидение вне дома». Далее преподаватель предлагает ученикам посмотреть на этимологию в другой стороны – он вписывает на доске слова «вель», «вельми» и их значение – «большой». Теперь учащиеся пытаются восстановить ис-

торическую цепочку и подобрать непроверяемое слово, которое было образовано от написанных на доске слов (это слова великий, величина и т. п.).

Также этимология поможет при ответах на проблемные вопросы, например, можем ли мы, опираясь на правила современного русского языка, доказать, что в слове «топор» следует писать «о», а не «а». В современном русском языке мы не найдём однокоренных слов, которые бы разъяснили написания орфограммы. Но обращение к этимологии способно разрешить данный вопрос. Примером может послужить слово полынь. Так, восстановление этимологических связей слов позволяет сделать вывод о том, что в слове полынь мы будем писать о (оно произошло от старославянского «полети» – «гореть»), это растение получило название из-за горечи, которая оставалась во рту после жевания листа, буквально опаливала рот).

Со словом топор рассмотрение этимологических процессов несколько сложнее. Так, в древнерусском языке это слово обозначало не только рубящее рабочее орудие с лезвием, но и вид оружия. Данное существительное произошло от глагола «тети» («тепж») с обавлением суффикса -ор- (аналогично слову «будоражить», которое образовалось от существительного «будо» с добавлением -ор-) [13, с. 78]. Так, согласно нормам современного русского языка, гласная «о» в слове «топор» непроверяемая, но найти объяснение данного написания можно в этимологии.

Целью данной работы была разработка комплекса заданий для подготовки учащихся 9 класса к олимпиаде по русскому языку с применением теории и практики исторической фонетики. Данная цель была достигнута: во-первых, нами были проанализированы понятия исторической фонетики; во-вторых, мы изучили учебники и методические пособия в аспекте исторического комментирования непроверяемых написаний и выяснили степень проработки данной темы; в-третьих, мы разработали задания по русскому языку для учеников 5-9 классов с применением исторической фонетики, которые помогут учащимся не просто выучить, но и понять материал так, чтобы он запомнился.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. 5-9 кл. 13-е изд. стереотип. М.: Дрофа, 2004. 336 с.
2. Баранов М.Т. Выбор упражнений для формирования умений и навыков // Русский язык в школе. 1993. № 3. С. 36-43.
3. Белоконева Н.Н. Спецкурс «Возможности исторического комментирования на уроках русского языка» // Русский язык в школе. М., 1994. № 4. С. 86-88.
4. Бунеев Р.Н. Русский язык. 2 кл. / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Изд. 3-е, перераб. М.: Баласс, 2015. 176 с.
5. Егорова Л.П. Этимологический анализ как средство осмысленного и прочного запоминания непроверяемых написаний. Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова: Абакан, 2018. С. 19.
6. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985. 160 с.
7. Калинин К.А. Историческое комментирование на уроках русского языка. Фонетика и графика / К.А. Калинин, Ф.А. Гибайдуллина, Р.Н. Загердинов; Набережночелнинский государственный педагогический университет. Казань: Школа, 2022. 139 с.
8. Методическое пособие к учебному комплексу «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 5 кл. / А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова и др.; под ред. А.Ю. Купаловой. М.: Дрофа, 2013. 205 с.
9. Русский язык. 5 класс: Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя / И.Н. Добротина, О.М. Александрова, И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева; Институт стратегии развития образования РАО. М.: Институт стратегии развития образования Российской академии образования, 2022. 126 с.

10. Срезневский И.И. Мысли об истории русского языка. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1959. С. 40.
11. Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. Изд. Стереотип. М., 2020. 378 с.
12. Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. М.: Учпедгиз, 1959. С. 147.
13. Этимологический словарь русского языка. Том 4. Т-Ящур, Фасмер М., 1987. 489 с.

Поступила в редакцию: 13.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Блажиевская Е.С., Прокопенко Ю.А., 2025.